

Convención Internacional Científica y Tecnológica de la Universidad de Camagüey
Ignacio Agramonte Loynaz

NOMBRE DEL SIMPOSIO O TALLER
XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Título
**Consenso en los Criterios de Evaluación de la Expresión Escrita de
Evaluadores Durante la Covid-19**

Title
*Consensus in the Writing Assessment Criteria among Raters during
Covid-19*

Tania Bárbara Machado Armas,¹ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba,
taniama@uclv.edu.cu. ORCID CODE 0000-0002-4983-516X

Humberto Miñoso Machado,¹ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba,
humbertom@uclv.edu.cu ORCID CODE 0000-0001-7716-1572

Norma Melitina Nodarse González,¹ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba,
melitina@uclv.cu. ORCID CODE 0000-0002-0710

Resumen:

La nueva política implementada para la enseñanza, aprendizaje y evaluación del inglés en el marco de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas (UCLV) ha alentado a maestros e investigadores a conocer diferentes formas de mejorar el desarrollo profesional. **Problemática.** La evaluación es una de las áreas en las que el desarrollo profesional se ha enfocado desde el principio del proyecto. La necesidad de una estrategia de evaluación confiable y válida puede proporcionar el impacto positivo tanto para la enseñanza como para el éxito del aprendizaje en la nueva política. Para alcanzar los objetivos propuestos para el desarrollo profesional de los maestros en el campo de la evaluación. El trabajo tiene como **Objetivo.** Describir el poder del consenso en los criterios de evaluación de la expresión escrita entre los evaluadores de la UCLV durante la pandemia de COVID-19. la **Metodología** utilizada siguió un enfoque de investigación acción para recopilar y procesar datos cualitativos y cuantitativos y llegar a la conclusión adecuada sobre el consenso y el disenso de los criterios de evaluación de los evaluadores. Como **Resultados y discusión** el análisis de datos mostró que los evaluadores experimentados produjeron más coincidencias en cada rúbrica que los que son inexpertos.

Para **Concluir el trabajo** presenta el uso de un entorno de evaluación colaborativa para la capacitación de los evaluadores menos expertos en la evaluación de la producción escrita.

Palabras claves: Criterios de evaluación; Consenso; Evaluadores; Producción escrita; Entorno de evaluación colaborativa

Abstract: *The new policy implemented for the teaching, learning and assessment within the context of the Central University “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) has encouraged teachers and researchers to find out different ways to enhance professional development. Testing is one of the areas in which professional development has been focused since the very beginning of the project. **Problem statement.** The need of reliable and valid assessment strategies could provide the wash back for teaching and learning success in the new policy. In order to attain the goals proposed for teachers’ professional development in the field of assessment. The paper has as **Overall aim.** To describe the power of consensus in the writing assessment criteria among UCLV raters during Covid-19 pandemic. The used **Methodology** followed an action research approach to collect and process qualitative and quantitative data to arrive to proper conclusion on consensus and dissension of the raters' assessment criteria. As **Results and discussions,** the data analysis showed that experienced raters yielded more coincidence in each rubric than those unexperienced ones. To **Conclude** this paper exposed the use of a collaborative assessment environment for novel raters’ training on their assessment skills for written production.*

Keywords: *Assessment criteria; Consensus; Written production – raters; collaborative assessment environment*